

Халқаро илмий-амалий анжуман тўплами

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ
«РАҚАМЛИ ҲАЁТ ВА ИЖТИМОЙ ФАНЛАРНИНГ БАРКАМОЛ
АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ:
ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛ»
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН**

**“РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНЫХ
НАУК В ВОСПИТАНИИ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО
ПОКОЛЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ”
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**"THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIGITAL LIFE AND SOCIAL
SCIENCES IN THE UPBRINGING OF A HARMONIOUSLY
DEVELOPED GENERATION: CURRENT PROBLEMS AND
PROSPECTS”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE**

12 апрель 2022 йил, Андижон

ИЛМИЙ-МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР Тўплами

I-II-шўъба

Рашитовна Муталибжанов Саидакбар	иностранным языку	
Almatova Mahfuza Latifovna	Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish	823
Эрматова Алтынай Жумабаевна	Роль платанов в развитии эпических произведений и легенд в открытии мифологического образа «священного дерева».	827
Tohirjonov Habibullo Tohirjon o'g'li	Xorijiy mamlakatlarda huquq tizimi	831
Ашурова Саида Азадбековна	Использование инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе	834
Мамажонова Мухлиса	Chet tili o'qitishda raqamli resurslardan foydalanish	836
Abduraxmonov Xudoynazar Abdirayimovich	Technology tools for enhancing writing skills in efl classroom	840
Ashurova U.B.	Pedagogical terms in english and uzbek languages	843
М.Ибрагимова	Бадий матнларда парцелляциянинг қўлланилиш аҳамияти	846
Нафасов Г.А. ГулДУ, Аблямитова Э.С., Хайитбоева Д.И., Исмоилова И.У,	Применение педагогических навыков в обучении будущих учителей математики развитие математического мышления	850
Ибрагимова Мухаррамхон Солиев Бобурбек	Инглиз ва ўзбек тилларида идрок феълларининг лексик-грамматик хусусиятлари	855
Urunova Shakhlo Rafikovna	Psychological factors in teaching terminological vocabulary in non-philological universities	857
М. Каримова. Эшонсаидов А.	Инсоннинг маънавияти ва ҳадислар.	861
Сирожиддинова И.М	Кластер методи асосида узлуксиз касбий таълим шароитида педагогик объектларни лойиҳалаштириш	863

эътибор, кўлиочиклик, бошқалар дардига шерик бўлишнинг улуғланганлигини кўришимиз мумкин.

Ҳадисларнинг барчасида ҳам кишилар орасидаги илиқ муносабатлар, яхши фазилатлар, ижобий ахлоқий –маънавий кадриятлар улуғланади, эзгулик тарғиб қилинади, ёвузлик ёмонлик ва ғаразгўйлик қаттиқ қораланади. Уларни ўқиб ўрганиш биз ёшларни манавий етук, руҳан тетик, сер фазилат бўлишимизга яқиндан ёрдам беради. Хозирги кунда ёшлар орасида кенг тарқалиб бораётган илмсизлик, бир -бирини англаш, мазах қилиш, таҳқирлаш ва шу каби турли иллатлар сизу бизни уларнинг ахлоқий, онгини ва тафаккурини тубдан ислоҳ қилишга беихтиёр индамай қўймайди. Шу ўринда ҳадисларни айниқса одоб-ахлоққа оидларини ёшлар онгига сингдиришга эътибор беришимиз жоизлиги Пайғамбар (с.а.в.) нинг бир неча юзлаб ҳадисларда ўз аксини топди.

Абу хурайра рози анхудан ривоят қилишади Пайғамбар (с.а.в.) мунофиқнинг аломати учтадир: гапирса ёлғон гапиради, вада берса бажармайди ва омонатга хиёнат қилади деганлар.

Яна бир ҳадисда Пайғамбар (с.а.в.) кимки мулойимликдан махрум бўлса яхшиликдан махрум бўлади деган.

Юқоридаги ҳадислардан англашимиз мумкинки, ҳадислар ёшларнинг одоби ва ахлоқини юксалтиришда энг муҳим манбадир, ва уларни ўқиб ўрганиш бизлар учун энг маъқул ишдир.

Ҳадислар биз ёшлар рухимизни поклаб, маънавий дунё қарашларимизни одоб ахлоқ қоидаларимизни меъёрлаштириш учун муҳим манба эканлигини англашимиз зарур.

КЛАСТЕР МЕТОДИ АСОСИДА УЗЛУКСИЗ КАСБИЙ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ПЕДАГОГИК ОБЪЕКТЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ

*Сирожиддинова И.М. педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD),
Андижон машинасозлик институти
“Гуманитар фанлар” кафедраси мудири*

Замонавий ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий шароитларда компетентлик сифатлари узлуксиз таълим шароитларида шакллантирилиши ва таълим хизматлари бозорида тўла таъминланган бўлиши лозим бўлган малакали

мутахассисларга бўлган эҳтиёж биринчи ўринга чиқмоқда. Бироқ ўрта махсус ва олий касбий таълимни ташкил қилишда таълим сиёсатини совет давридаги давлат бошқаруви амалиётидан қолган анъанавий ёндашувлар ҳали ҳануз сақланиб қолмоқда. Бу ҳолат замонавий технологик жамиятнинг талабларига жавоб берадиган мутахассисни шакллантириш жараёнига компетентликка асосланган ёндашувни қўллашга тўсқинлик қилади. Бунинг натижасида олий касбий таълим муассасалари битирувчиларига ўзларини ўраб турган социумнинг шароитларига мослашиш ва ўз меҳнат/хизмат/лавозим пиллапояларида илгари боришда қийинчилик туғдиради.

Лойиҳалаштириш фаолиятини методологик фикрлаб тушунишга киришидан олдин илмий билишнинг бошқа соҳаларида назарий асосларни ишлаб чиқиш тажрибасини таҳлил қилиш зарур. Педагогик объектларни тадқиқ қилиш жараёнида дидактик ёндашувлар билан чекланиб қолиш ва таълим жараёнини оптималлаштиришнинг амалий рецептларини ишлаб чиқиш истаги пайдо бўлишига қарамай, мутахассиснинг касбий компетентлиги интеграл кўрсаткичларига таяниш лозим ва бу иш методологик жиҳатдан асосланган ёндашувни талаб этади. Ушбу конструктни аниқлаш (бегилаш) учун зарурий ва етарли мезоний/критериал кўрсаткичлар тўпламини ўрнатишни эса фақат таълим жараёнининг қонуниятларини батафсил таҳлил қилиш натижасида амалга ошириш мумкин [1].

Илм-фан таракқиёти тарихида қатъий белгиланган (детерминация қилинган) ёндашув кўп ҳолларда тадқиқ қиланётган ҳодисанинг назарий моделини яратишга олиб келган. Хусусан, фалсафа методологияси сони (миқдори) кўп бўлмаган дастлабки қоидалар асосида мантиқан асосланган ҳулосаларни қуришни назарда тутди. Бизнинг фикримизча, ўқув жараёнини лойиҳалаштириш тартиб-таомилининг назарий моделини ишлаб чиқишда табиий фалсафа энг юқори даражадаги муайянлик/конкретикага эга [2].

Лойиҳалаштириш фаолиятининг назарий асосларини яратиш педагогик фан ва замонавий табиий фалсафа методологияси атамалар тизимидаги фарқлар туфайли бироз мураккаблашади. Бироқ юзага келадиган муаммолар бир қатор шубҳасиз афзалликлар билан ечилади. Биринчидан, психологик-педагогик таҳлилнинг мантиқий асосланганлиги математик таркибий қисм билан тўлдирилади, ва бу эҳтимолий хатоликларни бартараф қилиш (хатоликлардан қутулиш) имконини беради. Иккинчидан, одатда педагогик тадқиқотларда бегонадай туюладиган

статистик қонуниятлар назарий қурилмаларнинг табиий давомига айланади ва нафақат сифат хулосаларини тасдиқлаш, балки эмпирик маълумотларнинг олинган миқдорий нисбатларга мос келишини ўрнатиш имконини ҳам беради. Учинчидан, педагогика олинадиган хулосаларнинг инвариантлигини (ўзгармаслигини) ва универсаллигини таъминлайдиган қатъий илмий фан белгиларини олади. Агар гуманитар илмий фан шакллантирилган/формаллаштирилган/ифодаланган модель кўринишида/тушунилишида ўз адекват аксини топса, ушбу фан билимни математизацияси амалга ошади ва унинг олдида янги истиқболлар очилади. Мантиқан асосланган ўзаро алоқалар назарий қурилмалар/ишланмаларнинг ажралмас сифатига (белгисига, атрибутига) айланади ва бу ифодаланиш лозим бўлган хулосаларнинг субъектив таркибий қисмини бартараф қилиш имконини беради.

Таълим жараёнининг инвариантлик тамойили эквивалентлик тамойили билан бевосита боғлиқ ва унга қуйидагича таъриф бериш мумкин: мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини таълим маконида шакллантиришдаги лойиҳалаштириш фаолиятининг ишчи майдони мустақил/ташқи тадқиқотчи томонидан тегишлича/адекват тарзда тасвирланади. Таълим макони субъектларнинг ташқи томондан (ташқаридан) ислоҳ қилувчи таъсирни сезаётган структуралаштирилган тизимидан иборат [3].

Ушбу таъриф таълим маконининг турли-туман психологик-педагогик жараёнларни тасвирлаш учун қўлланиладиган ўзига хос ҳисоб тизими сифатидаги очиклигига урғу беради. Бундай тизимнинг (бошқалардан) алоҳидалилиги/ажратилганлиги дарҳол амалга ошириладиган таълим жараёнини давлат таълим стандартлари талаблари билан таққослашнинг имконсизлигига олиб келади. Бинобарин, таълим макони лойиҳалаштириш фолитяининг ишчи майдонини тасвирлай олишга қодир ташқи тадқиқотчининг мавжудлигини тақозо этиши зарур.

Субъектлари ўқитувчилар, таҳсил олувчилар ва уларнинг ота-оналари бўлмиш таълим маконидан фарқли ўлароқ, таълим траекториясини шакллантириш бўйича лойиҳалаштириш фаолиятининг ишчи майдони ўз ичига қуйидагиларни олиши зарур:

- давлат таълим стандарти асосида тузилган ўқув тахминий дастурларининг мавзулари ва бўлимлари таркибига кирувчи структуравий элементлар;

- таҳсил олувчиларнинг билимлари, малакалари ва кўникмаларига қўйиладиган талаблар. Бу билимлар, малакалар ва кўникмалар асосида

мутахассиснинг касбий компетенлиги шаклланади;

- структуравий элементлари орасида фанлараро алоқалар мавжуд профилли ва умумтехник фанлар;
- мутахассиснинг касбий компетентлигининг кафолатланган даражасига эришиш учун зарур бўлган махсус ўқув фанлари.

Педагогик объектларни лойиҳалаштириш таомилига компетентликка асосланган ёндашув фақат шахсга-қаратилган таълим концепцияси асосида мумкин бўлади. Шундай қилиб, жамиятда кластерли ёндашувни изчил таъминловчи тизимнинг шакллантирилиши ва бундай назоратнинг фаол амалга оширилиши мамлакатда таълим сифатини таъминлашда, битирувчиларни иш билан банд қилишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://terme.ru/termin/reprezentativnost-dannyh.html>
2. Большая русская биографическая энциклопедия. Валицкая, Алиса Петровна — Версия 3.0. — М.: Бизнессофт, ИДДК, 2007.
3. Теория развивающего обучения. В.В.Давыдов ISBN: 5-7695-2918-0 Год издания: 2006